

УДК 612.121.3

DOI 10.5281/zenodo.15495864

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА КРОВИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРИОДА 22-30 НЕДЕЛЬ

FEATURES OF THE BLOOD PLASMA COMPOSITION OF PREMATURE INFANTS AGED 22-30 WEEKS

ПИХТОВНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА,

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.*

ГАШЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.*

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.*

МАМАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*врач анестезиолог-реаниматолог,
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и
недоношенных детей №2,
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница».*

PICHTOVNIKOVA ELIZAVETA ANDREEVNA,

Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

GASHEVA ANASTASIA ANDREEVNA,

Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

*Senior Lecturer,
Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

MAMAEV DMITRY ALEXANDROVICH,

*Anesthesiologist-intensive care physician,
Head of the Department of Intensive Care and Intensive Care of Newborns and
Premature Infants No. 2,
GAU SB "Regional Children's Clinical Hospital".*

В данной статье представлены результаты исследования газового состава крови у 30 экстремально недоношенных детей в возрасте 22-30 недель и с массой тела менее 1000 граммов. Изучается динамика ключевых компонентов крови, таких как парциальное давление кислорода (pO₂), углекислого газа (pCO₂), содержание бикарбонатов, глюкозы и лактата. Проведенный анализ позволил выявить взаимосвязи между изменениями уровней указанных компонентов и развитием потенциально опасных состояний, включая гипоксию, гиперкапнию, цианоз, тахипноэ, респираторный

дистресс-синдром и бронхолегочную дисплазию. На основе табличных данных рассчитаны средние значения и коэффициенты корреляции, демонстрирующие взаимозависимость между различными компонентами крови и их влияние друг на друга.

This article presents the results of a blood gas composition study in 30 extremely premature infants aged 22-30 weeks and weighing less than 1,000 grams. The dynamics of key blood components such as partial pressure of oxygen (pO₂), carbon dioxide (pCO₂), bicarbonate, glucose and lactate levels are studied. The analysis revealed the relationship between changes in the levels of these components and the development of potentially dangerous conditions, including hypoxia, hypercapnia, cyanosis, tachypnea, respiratory distress syndrome and bronchopulmonary dysplasia. On the basis of tabular data, the average values and correlation coefficients were calculated, demonstrating the interdependence between the various blood components and their influence on each other.

Ключевые слова: недоношенные пациенты, рН, кислород, углекислый газ, бикарбонаты, лактат, глюкоза.

Key words: premature infants, pH, oxygen, carbon dioxide, bicarbonates, lactate, glucose.

Введение.

Дети, относящиеся к группе экстремально недоношенных младенцев, рожденные до 28 недели беременности или массой тела менее 1000 граммов, представляют собой одну из уязвимых групп. Эти дети больше других подвержены рискам, которые связаны с недоразвитостью органов и систем. Эта особенность делает их чувствительными к изменениям в газовом составе крови [2].

Контроль за дыханием осуществляется с помощью центральных и периферических хеморецепторов (ориентированных на изменяющийся рО₂), а также механорецепторов системы дыхания. Непрерывное взаимодействие систем обеспечивает постоянство газового состава крови в ответ на меняющиеся рН, рО₂, рСО₂. Через систему нервных импульсов, направленных к мышцам, дыхательный центр влияет на частоту и глубину мышечных сокращений [1, с. 54-55].

Часто у экстремально недоношенных детей недоразвиты легкие. Это приводит к недостаточной вентиляции и оксигенации, что вызывает гипоксию (недостаток кислорода) или гиперкапнию (избыток углекислого газа) [7].

Чтобы диагностировать гипоксию плода, необходимо определить КОС по анализу капиллярной крови из предлежащей части плода. Существуют показатели рН капиллярной крови (по Л.А. Данилову), которые находятся в интервале 7,35 до 7,45. О легком ацидозе может свидетельствовать снижение рН до 7,20–7,35. При гипоксии плода снижение рН менее 7,2 [1, с. 55].

Можно выделить ряд клинических признаков изменения в газовом составе крови: цианоз (посинение кожи), тахипноэ – увеличение частоты дыхания, нарушения сердечного ритма – брадикардия или тахикардия, диспноэ – затрудненное дыхание, слабость сосательного рефлекса [3, с. 8-14].

Кроме того возникает респираторный дистресс-синдром (РДС) - это одно из самых распространенных состояний у недоношенных детей, вызванное недостаточностью сурфактанта в легких. Гипоксия и гиперкапния усугубляют состояние ребенка [8]. Как результат – может развиваться осложнение бронхолегочная дисплазия (БЛД) – хроническое заболевание легких, возникающее в результате повреждения легких из-за механической вентиляции и кислородной терапии. Изменения газового состава могут ухудшить течение БЛД [4, с. 550]. В сложившихся обстоятельствах возможно вторичное инфицирование, так как гипоксия может

ослабить иммунный ответ, увеличивая риск инфекционных заболеваний, таких как сепсис [4, с. 606].

Зачастую развиваются метаболические нарушения – изменения рН и уровня бикарбонатов могут привести к метаболическому ацидозу или алкалозу [4, с. 419-428]. По данным пульсоксиметрии считается нормальным содержание кислорода в артериальной крови новорожденных 95-99 %. Уменьшение содержания кислорода в крови чаще всего имеет серьезные последствия для детей:

– Неврологические нарушения – повреждение мозга и развитие церебрального паралича, судороги [4, с. 488].

– Сердечно-сосудистые проблемы – брадикардия или тахикардия, изменение сердечного ритма [4, с. 507].

– Долгосрочные последствия – дети, пережившие гипоксию, могут иметь проблемы с развитием и обучением в будущем.

Уровень углекислого газа в артериальной крови обычно составляет 35-45 мм рт. ст. для здоровых новорожденных [2, с.1]. Количество углекислого газа в крови связано с протеканием следующих биохимических реакций:

Процесс дыхания: во время клеточного дыхания глюкоза окисляется с образованием углекислого газа и воды [9]. Уравнение реакции выглядит следующим образом:

Буферные системы: углекислый газ растворяется в крови и образует угольную кислоту (H_2CO_3), которая диссоциирует на бикарбонат (HCO_3^-) и водородные ионы (H^+) [10]. Описывает буферную систему следующее уравнение:

Буферная система поддерживает КЩС организма.

Нарушение в работе этих систем у недоношенных детей может проявляться в нескольких формах:

– гиперкапния – повышение уровня CO_2 в крови может быть вызвано недостаточной вентиляцией легких, что приводит к накоплению углекислого газа и снижению рН крови (ацидоз) [9, с. 88].

– гипокапния – снижение уровня CO_2 может произойти при гипервентиляции, что приводит к повышению рН крови (алкалоз).

Референсные значения бикарбонатов в артериальной крови новорожденных детей от 22 до 28 мЭкв/л [9, с. 88-89], Lac (лактат) – менее 2 ммоль/л, Glu (глюкоза) – 2,5-6,0 ммоль/л.

Цель исследования – анализ изменений компонентов состава крови (кислород, углекислый газ, бикарбонаты, лактат, глюкоза) у новорожденных 22-30 недель.

Материалы и методы.

С целью анализа изменений газового состава нами изучены результаты анализов 30 пациентов с недоношенностью до 30-ти недель. Пациенты получали лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ОДКБ г. Екатеринбург за период 2022-2024 года. Исследование проводилось с участием врача высшей категории анестезиолога-реаниматолога, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ОДКБ г. Екатеринбург, Мамаева Дмитрия Александровича. Гендерный анализ пациентов не проводился, данные обезличены в соответствии с требованиями этического комитета больницы. Нами были проанализированы показа-

тели содержания кислорода, углекислого газа, рН, бикарбонатов, лактата и глюкозы в момент поступления пациентов в отделение, все показатели были занесены в таблицу (табл. 1). Далее были высчитаны средние значения выделенных показателей, которые сравнивались с нормой, рассчитан коэффициент корреляции (табл. 2 и 3).

Таблица 1. Особенности состава плазмы крови у недоношенных пациентов 22-30-ой недели беременности

Паци- ент, №	рН	рСО ₂ мм рт. ст.	рО ₂ мм рт. ст.	сНСО ₃ - (P, st), с ммоль/л	сНСО ₃ - (P), с ммоль/л	сLac ммоль/л	сGlu ммоль/л
1	7,409	33,3	47,6	21,8	20,6	2,1	8,6
2	7,269	37,1	40,7	16,7	16,4	4,1	4
3	7,273	54,2	33,7	21,8	24,2	2,1	6,5
4	7,291	42,5	43,9	19	19,8	4,3	6,3
5	7,194	59,6	54,5	18,4	22,1	3,8	8,7
6	7,273	47	54,2	19,8	21	3,6	5,2
7	7,246	45,3	44,6	18,2	19	1,8	5,9
8	7,24	38,5	119	16,2	15,9	4,4	1,6
9	7,29	30,9	62,1	16,4	14,7	3,6	4,2
10	7,291	31,1	48,5	16	14,5	4,6	10,4
11	7,404	33,7	66,8	21,8	20,6	1,8	4,3
12	7,219	40,7	103	16	16	5,5	8,3
13	6,624	54,6	22,8	3,5	5,3	21	12,2
14	7,401	42,8	51,2	25,4	26	1,1	2,9
15	7,383	44,8	79,4	25,4	26,1	1,5	4,5
16	7,368	47,5	45	25,5	26,7	1,4	5,2
17	7,232	33,3	55,9	14,6	13,5	3,2	5,6
18	7,388	29,8	112	19,5	17,6	3	4,5
19	7,214	60,2	45	20,1	23,4	4	7,4
20	7,288	46,7	52,5	20,3	21,7	2,1	5
21	7,333	47,6	94,4	23,5	24,5	1,5	4,4
22	7,431	28,3	68	21,2	18,5	2,4	4,6
23	7,194	55	33,1	17	20,4	3,2	3,8
24	7,384	30,7	60,9	19,5	17,9	5,5	5,8
25	7,465	21,7	59,5	19	15,4	5,7	4,2
26	7,334	43,3	31,6	21,2	22,4	2,6	7,7
27	7,261	30,1	69,7	14,7	13	2,5	5
28	7,32	40,5	117	20,4	20,3	1,8	1,3
29	7,369	42,3	72,4	23,5	23,8	1,7	3,9
30	7,325	39,1	30,5	19,4	19,8	3,1	5,3
Среднее значе- ние	7,29	41,073	60,650	19,193	19,370	3,633	5,577

Таблица 2. Коэффициент корреляции по Пирсону

Корреляция по Пирсону	pCO ₂ мм рт. ст.	cHCO ₃ -(P, st), с ммоль/л	cHCO ₃ - (P), с ммоль/л	cLac ммоль/л	cGlu ммоль/л
pH	0,504	0,822	0,578	0,849	0,552
pO ₂ мм рт. ст.					0,496
cHCO ₃ -(P, st), с ммоль/л			0,924	0,82	
cHCO ₃ - (P), с ммоль/л				0,718	
cLac ммоль/л					0,582

Таблица 3. Коэффициент корреляции по Спирмену

Коэффициент корреляции по Спирмену	pCO ₂ мм рт. ст.	pO ₂ мм рт. ст.	cHCO ₃ -(P, st), с ммоль/л	cHCO ₃ - (P), с ммоль/л	cLac ммоль/л
pH	0,998	0,995	0,996	0,999	0,996
pCO ₂ мм. рт. ст.				0,602	

Результаты.

В ходе анализа полученных данных можно сделать следующий вывод: среднее значение pH новорожденных равно 7,29, что является ниже нормы (7,35-7,45), это связано с повышением лактата в крови – 3,63 ммоль/л при норме менее 2 ммоль/л. Остальные изучаемые нами параметры находятся в пределах среднего значения нормы (pCO₂ – 35-55 мм рт. ст.; pO₂ – 50-80 мм рт. ст.; HCO₃- (бикарбонаты): 15-20 ммоль/л; Lac (лактат) – менее 2 ммоль/л; Glu (глюкоза) – 2,5-6,0 ммоль/л). Анализируя коэффициенты корреляции мы пришли к следующим выводам: изменение pH среды достоверно влияет на изменение всех показателей крови: для кислорода - изменение pH влияет на связывание гемоглобина с кислородом; при увеличении углекислого газа в крови pH изменяется, возникает ацидоз, который в свою очередь ведет к снижению бикарбонатов в крови; содержание углекислого газа прямо влияет на содержание бикарбоната в крови; изменение лактата в крови связано с потреблением глюкозы тканями (организм новорожденного при рождении испытывает состояние гипоксии, клетки переходят на анаэробный механизм и начинает продуцировать большое количество лактата); изменение лактата также достоверно связано с концентрацией бикарбоната которая снижена из-за pCO₂, что является диагностическим признаком развития возможного метаболического ацидоза. Таким образом, показана достоверная закономерность между pH и остальными значениями.

Новорожденные недоношенные дети представляют особо уязвимую группу пациентов, так как их состояние здоровья может повлиять на качество жизни в будущем. Поэтому при медицинском наблюдении и лечении следует уделять внимание анализу показателей плазмы крови новорожденных детей 22-30-ти недель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апноэ недоношенных (проект клинических рекомендаций) / Е.С. Ахапкина [и др.] // Нео-

натология: новости, мнения, обучение. 2023. Т. 11. № 4. С. 53-67.

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия / Под ред. акад. АМН СССР С.С. Дебова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1990. 528 с.

3. Ершов Ю.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. 8-е изд., стереотип. М.: Высшая школа, 2010. 559 с.

4. Неонатальная пульмонология / Под ред. Д.Ю. Овсянникова; авт.: Д.Ю. Овсянников, Е.В. Бойцова, М.А. Жесткова [и др.]. М., 2022. 168 с.

5. Неонатология: Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. Н.Н. Володина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 896 с.

6. Новикова Е. Недоношенные дети // Большая медицинская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. Б.В. Петровский. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1981. Т. 16: Музеи – Нил. 256 с.

7. Невмержицкая О.В. Газовый состав крови у новорожденных с параллельным кровообращением при нарушениях системной перфузии после коррекции врожденных пороков сердца / Г.Г. Хубулава [и др.] // Детские болезни сердца и сосудов. 2019. Т. 16. № 1. С. 43-55.

8. Шабалов Н.П. Неонатологи. В 2 т. 3-е изд., испр. и доп. М.: МЕДпресс-информ, 2004. Т. I. 608 с.

9. Штабницкий В.А. Нарушение обмена углекислого газа: особенности патогенеза и диагностики // Consilium Medicum. 2016. Т. 18. № 12. С. 88-91.

10. Ultrasonographic prediction of clinical pulmonary hypoplasia: measurement of the chest/trunk-length ratio in fetuses / S. Ishikawa [et al.] // Pediatric Surgery International. 2003. Vol. 19. No. 3. pp. 172-175.

Поступила в редакцию: 08.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Пихтовникова Е.А., Гашева А.А.,
Фертикова Н.С., Мамаев Д.А., 2025.